

УДК 621.798

DOI 10.5281/zenodo.10974017

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ (НА ПРИМЕРЕ УПАКОВКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ)

MODERN FOOD PACKAGING MATERIALS (BASED ON AN EXAMPLE OF DAIRY PRODUCTS PACKAGING)

БОГАТЫРЕВА ДИАНА АНДРЕЕВНА,
Кубанский государственный университет.
МАРЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет.

BOGATYREVA DIANA ANDREEVNA,
Kuban State University.
MARCHENKO MARINA NIKOLAEVNA,
Doctor of Pedagogic Sciences, Professor,
Kuban State University.

В статье описываются виды современных материалов упаковки молочной продукции, нестандартные формы упаковок и тары. Рассмотрена эволюция развития молочной упаковки и тары. Представлена классификация упаковок молочных продуктов и материалов, из которых они производятся. Представлены рекомендации в правильном подборе материала упаковки. Проанализированы примеры наиболее функциональных и удобных молочных упаковок. Сделан вывод о возможном дальнейшем изменении формы упаковки, широком применении цифровой маркировки, дополненной реальности, о новых технологиях печати и распространении «умной упаковки».

The article describes the types of modern packaging materials for dairy products, non-standard forms of packages and containers. The evolution of the development of milk packaging and packaging is considered. The classification of packages of dairy products and the materials from which they are made is presented. Recommendations for the correct selection of packaging material are presented. Examples of the most functional and convenient milk packages are analyzed. The conclusion is made about a possible further change in the shape of packaging, the widespread use of digital labeling, augmented reality, new printing technologies and the spread of "smart packaging".

Ключевые слова: *пищевая упаковка, упаковочный материал, эволюция дизайна упаковки, удобство использования, бренд, инновационные технологии.*

Key words: *food packaging, packaging material, evolution of packaging, usability, brand, innovative technologies.*

Сегодня помимо графического оформления пищевой упаковки дизайнеру важно уметь работать с материалами, учитывая удобство их использования, разрабатывать упаковку необычной формы, чтобы выделиться среди конкурентов, учитывать экологические принципы, проследить эволюцию дизайна упаковки, внедрять интерактивные элементы и цифровые инновации в этикетке.

Материалы упаковки становятся все более безопасными для природы, тактильно приятными, функциональными и привлекательными. Пищевая упаковка не только защищает продукт от воздействия окружающей среды, но и становится полезной для потребителя, теперь ее можно использовать повторно, новые материалы обеспечивают дополнительную прочность, позволяют использовать инновационные технологии печати.

В ГОСТе 17527-2020 упаковкой называют «изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации товаров, используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником» [1].

Упаковку и тару можно разделить на 5 групп: по назначению (потребительская и транспортная), по числу раз использования (одноразовая и многоразовая), по материалу, по специализации (специализированная и универсальная), по сохранению формы (мягкая, полужесткая и жесткая) [2].

В пищевой упаковке тара из разных материалов используется для разных продуктов:

- Стеклопая тара используется для молока, считается многооборотной, хрупкой, транспортируется в картонных и деревянных ящиках, к ней относят бутылки, банки для жидкой текстуры молочного продукта;

- Картонная тара в 5 раз легче стеклянной, используется в виде пакетов для жидкой, пастообразной текстуры молочного продукта;

- Бумага: ее подразделяют на оберточную (для упаковки и изготовления пакетов), на упаковочную (для пакетов и упаковочных форм), специализированную для упаковки определенной продукции, жиронепроницаемую;

- Металлическая тара: чаще всего жестяные банки для жидкой, порошкообразной массы, также используется как транспортная, может быть одноразовой или многооборотной, к ней относят фляги, бидоны, тубы, банки, изготавливается из алюминия, стали, титана;

- Керамическая тара из глины для вкусовых товаров, в ней чаще продаются творог, йогурты и масло;

- Деревянная тара, к ней относят ящички, бочки, лотки;

- Пленки полиэтиленовые, к ним относят пакеты для жидкой текстуры молочного продукта;

- Полистирольная лента и полипропилен, из них изготавливают стаканчики и корбочки для жидкой, пастообразной, твердообразной текстуры молочного продукта.

При покупке молока потребитель, кроме графического оформления, также обращает внимание на тактильность материала упаковки, ее герметичность, простоту открытия, возможность повторного использования и полного ее опустошения, на интеллектуальную упаковку, отображающую срок годности продукта. Инновационные технологии в графическом дизайне позволяют использовать также необычные и нестандартные цвета в процессе печати этикеток, а 3D-печать используется при изготовлении макетов [3].

Рассматривая эволюцию молочной упаковки и тары, можно собрать цепочку, переходящую от сосудов для хранения молока к современной упаковке (глиняный кувшин → керамический кувшин → бурдюк → крынка → туесок → алюминиевый бидон → стеклянная бутылка с крышкой из фольги → пирамидка молока Tetra Classic → Tetra Brik → мягкая упаковка → «лин-пак», стаканчик с носиком).

В период Советского Союза тарой для молока и кефира служили стеклянные бутылки вместимостью 0,5 и 1 литр, для сметаны использовались стеклянные баночки с крышечками из алюминиевой фольги. Кроме крышечек с зажимом также были и разноцветные плотные крышечки из фольги разных цветов, например, желтая — для топленого молока, зеленая или бирюзовая — для кефира, полосатая серебристо-салатовая — для обезжиренного кефира,

фиолетовая — для ряженки. На крышечку наносилась дата изготовления, на дно бутылки — знак завода и данные о выпуске. Затем в 1960-х в оборот вошли треугольные пакеты молока (тетраэдр). На заводе ленту из мягкого картона соединенного, с тонким слоем полиэтилена, непрерывно сворачивали в трубу, спаянную внизу, сверху она заполнялась молоком, а специальный механизм делал два горячих шва-спайки под углами прямо по заполненной молоком трубе. Такую тару было легко перевозить и утилизировать. В 90-е годы в продаже появилось молоко в целлофановой пленке.

Сегодня покупатель может найти на полках магазина кисломолочную продукцию в разных упаковках. Одной из наиболее популярных видов упаковок стала ПЭТ-бутылка, изготавливаемая из полимера полиэтилентерефталата (ПЭТ) путем выдувания из преформы. Сегодня этот тип бутылок стали использовать для розлива воды, масла, кваса, соков, уксуса, ацидофилина. Такая бутылка намного легче стеклянной, дешевле в изготовлении, белый материал бутылки не прозрачен, поэтому она хорошо смотрится на полке магазина.

Кроме этого, современные производители выпускают молоко привычной для современного покупателя упаковке Тетра Пак, а также в «тетра-брик» (полужестком прямоугольном пакете), «тетра-фино» (мягкий пакет для недорого сегмента молочной продукции), «пюр-пак» (упаковка с двускатным верхом и крышечкой из картона высокого качества), «тетра-рекс» (полимерная упаковка со скатами, образующими плоскость), «тетра-топ» (эстетичная упаковка с округлыми формами), «дой-пак» (гибкая упаковка с плоским дном и закручивающейся крышечкой).

Интересным решением отечественного рынка стала упаковка йогурта «Фруате» типа «лин-пак» Молочного комбината "Воронежский". Такая упаковка имеет объемную ручку, формой напоминает кувшин, кроме того, на нее можно наносить красочные яркие изображения. Необычной может показаться форма упаковки йогурта «гармошкой» (crush pack), она позволяет кушать йогурт без ложки, сжимая стаканчик.

Разнообразен современный отечественный рынок гибкой упаковки из пленок БОПП, ПВД, СРР, к такому виду упаковки относят и молочный пакет-подушку, он легкий, материал черного слоя защищает товар от ультрафиолета, но безопасен при контакте с молоком. Внешний белый слой помогает достичь яркой полноцветной печати.

В качестве упаковки масла, маргарина, творога используют полимерную бумагу, она может быть белой или полупрозрачной, имеет свойства бумаги и пленки, жесткая, продукты в ней дольше хранятся, на нее легко наносить рисунок, использовать краски для флексопечати.

На смену традиционным материалам упаковки мороженого приходит упаковка в виде пластиковых контейнеров, современные морозоустойчивые материалы сохраняют вкус мороженого. Для упаковки мороженого также используют ванны, креманки, ведерки, стаканчики. Поверхность такой упаковки позволяет дизайнеру нанести больше изображений, указать маркировку товара, а потребителю оценить внешне содержимое тары. Важно, чтобы краска на этикетке была влагостойкой, не отслаивалась от влаги, не соприкасалась с мороженым.

Для йогуртов, сметаны, творожков, пудингов, молочных десертов используются стаканчики и ванночки объемом 200-500 мл с последующей запайкой верха. Такая упаковка герметична, стерильна, ее легко открывают дети, производитель может сделать свою особенную форму стаканчика, нанести на него информацию о товаре. Крышечкой служит алюминиевая фольга с нанесенным рисунком. На термоусадочную (слив) этикетку можно нанести штрихкод, фирменный знак, цветную иллюстрацию.

Потребителю уже стал привычен упаковочный формат йогуртов в двойном стаканчике с добавкой (твин-пот), упаковка увеличивает срок годности молочного продукта, прозрачная крышка или отсек делают товар еще привлекательней. Такой вид упаковки позиционирует

правильный образ жизни и пользу продукта. Яркая упаковка и интересная подача привлекает детей.

С популяризацией правильного питания на прилавках магазинов появился йогурт в тубиках для детей от 4 лет, такую упаковку можно взять на прогулку, а яркие краски интересны детям.

Интересным решением упаковки стала асептическая упаковка «Bag-in-box», означающая «мешочек в коробочке». Прочный ламинированный полиэтиленовый мешочек в форме подушки вставляется в жесткую оболочку из картона с отверстием или краником, мешочки заполняются через горловину, впаянную в него. В такой упаковке продукт может храниться до 3-5 месяцев при комнатной температуре, благодаря стерильным пакетам. Чаще всего такую тару используют для продажи кефира.

Дизайнеры и производители все чаще стремятся найти необычную форму пищевой упаковки, это может быть упаковка молока в форме вогнутого пакета «коровье вымя» (проект новосибирского агентства KIAN для соевого молока «Soy mamelle») или 100-граммовая упаковка молока с отверстием по центру для придания объема (израильского бренда Yoplait), коническая стеклянная бутылка молока с изображением коровы и плоской крышкой, напоминающей НЛО (спроектированная агентством I-Media Creative Bureau в Кыргызстане). В то же время популярна экологичная упаковка в виде керамических баночек завода ООО «Коломенское молоко» [6].

Стоит отметить, что формообразование упаковки с оригинальной концепцией может иметь отсылки к формам окружающей нас природы. Например, банки сока «Bamboo Juice» при выкладке на полке, если поставит их друг на друга, напоминают бамбуковый стебель, сама же тара имеет минималистичное графическое оформление и хорошо лежит в руке.

Одним из самых функциональных решений молочной упаковки стала упаковка в форме стаканчика с носиком, разработанная Московским брендинговым агентством для марки «Молочная культура». С помощью нестандартной упаковки легко дозировать и наливать йогурт, перекусывать на ходу, а сняв крышку, можно достать оставшийся продукт на дне, в отличие от пластиковой бутылки с узким горлом. Привлекает и нестандартное графическое оформление, на крышке стаканчика указывается точное время дойки, дата и время производства, погода во время дойки, фамилия бригадира, что повышает покупательское доверие. Упаковка интересной формы всегда выгодно выделяется на прилавке, ее форма подчеркивает ценности бренда, усиливает впечатление от визуального оформления этикетки [5].

В будущем производители могут полностью перейти к выпуску этикетки цифровым способом. Сегодня группа компаний «Данафлекс» (Danaflex) является единственным производителем цифровой гибкой упаковки полного цикла в России. Использование цифровой печати позволяет отказаться от печатных форм, ускорят процесс допечатной настройки, позволят одновременно печатать все цвета, уменьшат объем отходов [4].

Компания «Сопосо», производитель упаковочных материалов, продвигает гибкую упаковку для жидких пищевых продуктов с возможностью вторичной переработки. Новая упаковка выдерживает высокое давление и температуру, лучше сохраняет свежесть товара. Новый прозрачный материал позволяет человеку видеть содержимое упаковки, разогревать еду в упаковке в микроволновой печи.

Кроме того, сегодня происходит цифровизация упаковки, работает государственный проект маркировки «Честный знак», который распространяется на некоторые виды товаров, в том числе с 2023 года и на молочную продукцию. Фирменный блок «Честный знак» состоит из знака в виде галочки в рамке для считывания кода и слогана, возможны вариации использования элементов фирменного блока в сером цвете на желтом фоне и наоборот. Сам «Честный знак» представляет собой прямоугольный или чаще квадратный штрих-код. С его

помощью покупатель может отследить дату и страну производства, убедиться, что товар не контрафактный, узнать срок годности и состав товара.

Мобильное приложение может распознавать цифровой DataMatrix код, общеупотребимые знаки маркировки, покупатель имеет возможность посмотреть историю транспортирования товара, чеки в истории покупок, ознакомиться с сертификатами качеств. Такое приложение с дополнением реальности помогает добавить возможности упаковки, снижать экономические затраты на краску, увеличить ее функции, убрать лишнюю текстовую информацию с упаковки, все это может повлиять на дальнейшее графическое оформление пищевой упаковки.

Возможно, что в будущем в сфере пищевых упаковок будут выпускать стерилизуемые пакеты Зип-Лок (Zip-Lock) с «бегунком-застежкой» для многократного использования, которые можно будет стерилизовать и повторно использовать, а создание вентилируемой экологичной упаковки, по принципу умной упаковки овощей с системой отвода пара, в будущем позволит улучшить качество и сохранность продуктов.

Также можно предположить, что в будущем на рынке появится пищевая упаковка по типу «дой-пака» или мягкого пакета молока объемом больше двух литров семейного формата (family pack), так как уже многие отечественные производители соков и других продуктов переходят на тару большого объема.

Все популярней становятся идеи об «интеллектуальной упаковке», анализирующей влияние окружающей среды. Упаковка молока с помощью цвета графического изображения на ней сможет показать истекающий срок годности или неправильные условия хранения, однако сегодня выпуск такой упаковки слишком дорогостоящий и не выгодный со стороны продаж для предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

Таким образом, при проектировании упаковки возможно использование современных упаковочных материалов, которые сделают ее не только внешне эстетичной, но и функциональной, герметичной и тактильно приятной. Современные технологии дополненной реальности, цифровая маркировка и новые технологии печати дополняют впечатление от упаковки, которая станет более привлекательной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 17527-2020 Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения. URL: <https://docs.cntd.ru/document/566320311>.
2. Мамаев А.В. Тара и упаковка молочных продуктов / А.В. Мамаев, А.О. Соловьева, М.В. Яркина. 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2023. 304 с. ISBN 978-5-507-47136-2.
3. Марченко М.Н. Применение инновационных технологий в процессе обучения дизайну / М.Н. Марченко, С.А. Буйволова // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов. V Международная научно-практическая конференция, Краснодар, 27-29 апреля 2021 года. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. С. 137-139. EDN APKCGX.
4. Новикова Д.Р. Современные тенденции в дизайне пищевой упаковки на российском рынке в условиях санкций // ДИСК-2022: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей "Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века", Москва, 14-17 ноября 2022 года. Том Часть 4. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2022. С. 104-107. EDN DKUKUX.
5. Покусаева А.Г. Проблемы дизайна упаковки в условиях политики импортозамещения / А.Г. Покусаева, С.Г. Ажгихин // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов, Краснодар, 15-16 ноября 2016 года / М.Н. Марченко (отв. редактор). Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 308-314. EDN XVXMKP.

6. Покусаева А.Г. Особенности влияния целевой аудитории на концепцию рекламной кампании бренда / А.Г. Покусаева, М.Н. Марченко // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции, Краснодар, 28-30 апреля 2019 года. Том Выпуск 3. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2019. С. 230-236. EDN XCKHMX.

© Богатырева Д.А., Марченко М.Н., 2024.